

Научная статья / Original research

УДК 332.14

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.639-660>

Оценка инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации

Тамара Александровна Попова , Александр Сергеевич Коркин

Новосибирский государственный университет экономики и управления,
г. Новосибирск, Россия

 popova.tamara1985@gmail.com

Резюме

Введение. Стимулирование и поддержка деятельности частных инвесторов имеет ключевое значение для устойчивого экономического прогресса. В условиях возросшей роли частных инвесторов на финансовом рынке власти каждого субъекта Российской Федерации должны осознавать, на какие аспекты инвестиционного процесса необходимо оказывать влияние. Цель работы заключается в разработке подхода к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации, результаты применения которого можно использовать для настройки инвестиционной стратегии региональных властей. **Методы исследования.** Теоретической и методологической основой исследования выступили идеи отечественных и иностранных экономистов, рассматривающих проблему инвестиций, их влияния на экономическое развитие, в т. ч. вопросы инвестиционной активности различных экономических субъектов. **Результаты и дискуссия.** Предложен авторский подход к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации. Сущность подхода состоит в применении показателей, характеризующих варьирующиеся в зависимости от региона факторы инвестиционной активности частных инвесторов. Рейтинг исследуемых регионов на основе индекса инвестиционной активности частных инвесторов и карточки регионов составляют презентацию результатов. Апробация разработанной методики была проведена для регионов Сибирского федерального округа. Регионы были проранжированы по уровню инвестиционной активности частных инвесторов на основе рассчитанного индекса инвестиционной активности частных инвесторов. **Заключение.** Предложена авторская трактовка понятия «инвестиционная активность частных инвесторов»; рассмотрены и описаны четыре существующих подхода к оценке инвестиционной активности разных типов инвесторов; представлен авторский подход к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации; изложена авторская методика расчета индекса инвестиционной активности частного инвестора, используемая в рамках подхода к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Рос-

© Попова Т. А., Коркин А. С., 2023

сийской Федерации; проведена апробация разработанной методики для регионов Сибирского федерального округа.

Ключевые слова: частный инвестор, инвестиционная активность, фондовый рынок, частные инвестиции, экономика региона

Для цитирования: Попова Т. А., Коркин А. С. Оценка инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации // Управление наукой и наукометрия. 2023. Т. 18, № 4. С. 639—660. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.639-660>

Evaluation of Private Investors' Investment Activity in Russian Federation Regions

Tamara A. Popova , Alexandr S. Korkin

*Novosibirsk State University of Economics and Management,
Novosibirsk, Russia*
 popova.tamara1985@gmail.com

Abstract

Introduction. Encouraging and supporting private investors' activities is crucial for sustainable economic advancement. Given the growing role of private investors in the financial market, each Russian Federation entity's authorities should understand which aspects of the investment process need to be influenced. The research object is to develop an approach to assess private investors' investment activity in the Russian Federation regions, the results of which can be used to tailor the regional authorities' investment strategy. **Methods.** The theoretical and methodological foundation of the research are the ideas of national and foreign economists who examine the problem of investment, its influence on economic development, including various economic entities' investment activity issues. **Results and Discussion.** An original approach to evaluating private investors' investment activity in the Russian Federation regions is suggested. The approach's essence lies in using indicators that depict the varying factors of private investors' investment activity depending on the region. The presentation of results consists of the ranking of the studied regions based on the private investors' investment activity index and region cards. The developed methodology's approbation was conducted for the Siberian Federal District regions. The regions were ranked by private investors' investment activity level based on the calculated private investors' investment activity index. **Conclusion.** An original interpretation of the term "private investors' investment activity" is proposed; four existing methods for evaluating the investment activity of various investor types are examined and detailed; an original approach to evaluating the private investors' investment activity in Russian regions is introduced; a unique method for calculating a private investor's investment activity index, used within the context

of evaluating private investors' investment activity in Russian regions, is explained; the developed method was tested for the regions of the Siberian Federal District.

Keywords: private investor, investment activity, stock market, private investments, regional economy

For citation: Popova TA, Korkin AS. Evaluation of Private Investors' Investment Activity in Russian Federation Regions. *Science Governance and Scientometrics*. 2023;18(4):639-660. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.639-660>

Введение / Introduction

Инвестиционная активность экономических субъектов, создание благоприятного инвестиционного климата, а также другие вопросы управления капиталовложениями занимают значимое место в экономической науке. При этом вопросам инвестиционной деятельности частных инвесторов в отечественной науке уделялось недостаточное внимание ввиду их, на первый взгляд, незначимой роли для инвестиционного процесса.

На самом деле частные инвесторы являются важным фактором экономического развития страны. Для поддержания высоких темпов развития экономики недостаточно инвестиций в развитие основного капитала, которые региональные предприятия могут осуществить за счет собственных средств. Необходимо привлекать внешние источники. Серьезный ресурс — сбережения домохозяйств, которые могут быть трансформированы в инвестиции. Привлекаемые от частных инвесторов средства могут стать основой для создания рабочих мест, развития инноваций и стимулирования экономического роста. Поэтому стимулирование и поддержка деятельности частных инвесторов имеют ключевое значение для устойчивого экономического прогресса.

Однако в настоящее время среди частных инвесторов не сложилось устойчивой практики учитывать при формировании инвестиционного портфеля то воздействие, которое они могли бы оказать на развитие своего региона. В первую очередь российские инвесторы принимают во внимание ожидаемый риск и доходность от своих вложений. Даже набирающие популярность ESG-принципы и социально ответственное инвестирование в большинстве случаев используются без учета того, в какой местности реализуются инвестиционные проекты. По мнению авторов, для региональных властей важно понимать, есть ли в подконтрольных им субъектах РФ достаточный потенциал для того, чтобы прикладывать усилия и выстраивать диалог не только с крупными международными и федеральными инвесторами, большими корпорациями, которые могут локализовать свою деятельность, но и с местными сообществами частных инвесторов.

Актуальность данной темы продиктована изменениями в структуре инвесторов на финансовом рынке страны: на Россию были

наложены санкции, российские власти применили контрмеры, в результате произошел отток нерезидентов с российских площадок. С марта по ноябрь 2022 г. доля частных инвесторов на Московской бирже (торги акциями) увеличилась с 39 % до 80 %.

Степень участия частных инвесторов в инвестиционном процессе в российском научном пространстве не рассматривалась. В текущих условиях власти каждого субъекта РФ должны осознавать, на какие аспекты инвестиционного процесса следует повлиять в условиях возросшей роли частных инвесторов. Следовательно, необходимо решить задачу оценки инвестиционной активности частных инвесторов с помощью показателей, характеризующих варьирующиеся в зависимости от региона факторы инвестиционной активности частных инвесторов, которые ранее не учитывались в исследованиях региональной проблематики.

Следует ввести понятие «инвестиционная активность». В рамках исследования инвестиционная активность будет рассматриваться как степень участия физических лиц в инвестиционном процессе и включать следующие компоненты, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Компоненты авторского понятия «инвестиционной активности»
Fig. 1. Elements of the author's concept of "investment activity"

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Обзор литературы / Literature Review

Работы, в которых так или иначе затрагивалась инвестиционная деятельность, включают в себя множество практик для ее оценки. Наиболее полно их можно представить в следующей классификации. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и ограничения. В табл. 1 описана методическая актуальность этих подходов.

Таблица 1. Сравнительный анализ применимости подходов к оценке инвестиционной активности

Table 1. Comparative analysis of the suitability of approaches to evaluating investment activity

Подходы к оценке инвестиционной активности / Methods for evaluating investment activity	Э.П. Головач, Е. Балацкий / E. P. Golovach, E. Balatsky	MARCS	Ernst & Young	Московская биржа, Г. Марковиц, У. Шарп / Moscow Exchange, G. Markowitz, W. Sharp	Методическая актуальность / Methodological significance
Измеряемая форма представления результатов / Measurable form of results presentation	+	+		+	Позволяет объективно оценить инвестиционную активность по показателям / Enables objective evaluation of investment activity based on indicators
Субъективное мнение респондентов и экспертов / Subjective views of respondents and experts			+	+	Возможность дать экспертную оценку показателям, которые невозможно посчитать / Capability to provide expert evaluation of indicators that cannot be quantified
Исследование смежных факторов / Examination of associated factors	+	+	+		Изучение многогранных факторов влияния на инвестиционную активность / Investigation of diverse factors influencing investment activity

Источник: составлено авторами по материалам¹ [1-2].

Source: compiled by the authors based on¹ [1-2].

¹ «Народный портфель» — итоги 2022 года. URL: <https://conomy.ru/news/1773> (дата обращения: 12.04.2023); По заказу Банка России маркетинговое агентство MARCS составило портрет начинающего инвестора. URL: <https://www.marcs.ru/news/2021/cbr-invest/> (дата обращения: 12.04.2023); Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год; Россия. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2021/06/european-attractiveness-survey-2021-russia-ver-2.pdf (дата обращения: 12.04.2023).

Для получения более полного и точного представления об инвестиционной активности частных инвесторов на фондовом рынке часто используется комбинация различных методов. Рассмотрим их подробнее.

1. Количественный анализ

Этот подход основан на сборе и анализе количественных данных, таких как объемы сделок, частота торговли, динамика цен и доходность инвестиций. Количественные показатели могут помочь определить уровень активности инвесторов, степень их участия в рынке и эффективность их инвестиционных стратегий. В работах, где представлен такой подход, затрагивается преимущественно анализ инвестиционной активности компаний.

Подобного метода придерживается Э. П. Головач, который связывает динамику инвестиционной активности с динамикой финансового и производственного потенциалов [2]:

$$q = \frac{K \times Kr \times RO \times FD}{1 - K \times Kr \times RO \times FD}, \quad (1)$$

где q — темп роста реализуемой продукции; K — коэффициент реинвестирования прибыли; Kr — коэффициент рентабельности продукции; RO — ресурсоотдача; FD — коэффициент финансовой зависимости.

Социальные исследования. В этом подходе используются данные о социально-демографических характеристиках инвесторов, таких как возраст, пол, доходы, образование и профессия. Это позволяет выявить особенности и тенденции в инвестиционной активности различных групп населения².

Отличным примером служит работа маркетингового агентства MARCS, которое по заказу Банка России составило портрет начинающего инвестора в сентябре 2021 г. В исследовании изучались социально-демографические характеристики участников финансового рынка с опытом инвестирования до полутора лет, анализ их инвестиционного поведения, а также ожиданий³. Специалисты MARCS описали их информационные предпочтения, разобрали мотивы, стили и стратегии инвестирования новичков, особенности восприятия рисков и выделили 4 сегмента начинающих инвесторов, различающихся по поведению и ожиданиям (табл. 2).

² Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2016. 172 с.

³ По заказу Банка России маркетинговое агентство MARCS составило портрет начинающего инвестора. URL: <https://www.marcs.ru/news/2021/cbr-invest/> (дата обращения: 12.04.2023).

Таблица 2. Группы начинающих инвесторов по методике специалистов MARCS
Table 2. Groups of novice investors according to the methodology of MARCS specialists

Сегмент	Уровень инвестиционной активности	Образование	Цели	Источники информации
Мейнстрим	Низкий	Высшее	Долгосрочные — накопление на пенсию и создание дополнительного дохода, которым можно пользоваться в течение длительного времени	Приложения для инвестиций и обзоры российских аналитиков
Профессионалы	Высокий	Высокий и специализированный образовательный уровень	Максимально заработать в краткосрочной перспективе	Обзоры на иностранных сайтах, отчетность компаний, встречи с эмитентами
Доверяющие профессионалам	Средний	Нет выраженных отличий	Консервативные — зарабатывать выше уровня депозита на постоянной основе в течение длительного времени	Инвестиционные новости, консультация спродфессионалами, сайт Банка России, опыт знакомых
Вне рынка	Низкий	Невысокие уровни образования и социального статуса	Трендовые, повышение социального статуса, заработок в краткосрочной перспективе	Популистский характер, не близкий к профессиональной информации: социальные сети, YouTube, телеграм-каналы

Источник / Source: [4].

2. Сравнительный анализ

В этом случае инвестиционная активность частных инвесторов сравнивается с активностью других групп инвесторов, таких как институциональные инвесторы, профессиональные трейдеры или представители других сегментов рынка⁴ [3]. Сравнительный анализ позволяет оценить уровень участия и влияние частных инвесторов на рынок по сравнению с другими участниками.

Этот метод часто используют в аналитических обзорах участники финансового рынка. Например, по данным ежегодного исследования

⁴ Как после начала СВО изменился рейтинг сибирских регионов по инвестициям? URL: <https://ksonline.ru/487668/kak-posle-nachala-svo-izmenilsya-rejting-sibirskih-regionov-po-investitsiyam/> (дата обращения: 12.04.2023).

аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в 2020 г. Россия заняла 11-е место в рейтинге стран Европы по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (рис. 2).

Подобные сравнения могут быть полезными для более широкого взгляда на исследуемый объект.

Рис. 2. Топ-15 стран Европы по количеству проектов прямых иностранных инвестиций, шт.⁵

Fig. 2. Top 15 European countries by number of direct foreign investment projects

3. Оценка портфеля

Этот подход фокусируется на анализе инвестиционного портфеля частных инвесторов. Он включает оценку разнообразия активов, риск-профиля, доходности и соответствия инвестиционных стратегий целям инвестора⁶ [4–5]. Анализ портфеля может помочь понять уровень активности и эффективность инвесторов.

Таким методом пользуется Московская биржа, рассчитывая ежемесячно свой «Народный портфель» (рис. 3). Он определяется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи и позволяет отследить динамику деятельности розничных инвесторов. Например, рассчитано, что «Народный портфель» в 2022 г. показал результат -45,23 %, что хуже результатов индекса Московской биржи, который за год сни-

⁵ Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год: Россия. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2021/06/european-attractiveness-survey-2021-russia-ver-2.pdf (дата обращения: 12.04.2023).

⁶ Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэйли Д. В. Инвестиции : учеб. / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2018. XII. 1028 с.

зился на 43,12 %. А частные инвесторы в прошлом году вложили 243,5 млрд руб., что на 54,23 % меньше, чем в 2021 г. (532 млрд руб.)⁷.

Рис. 3. Народный портфель Московской биржи по итогам 2022 г.⁸

Fig. 3. People's portfolio of the Moscow Stock Exchange as of the end of 2022

Этот подход связан с теорией экономиста Г. Марковица, который косвенно оценивал инвестиционную активность по риску портфеля ценных бумаг инвестора, в данном случае по степени стандартных отклонений входящих в него активов [6]:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (r_i - r_c)^2}{n-1}, \quad (2)$$

где σ^2 — дисперсия доходности актива; r_i — доходность актива в i -м периоде; r_c — средняя доходность актива; n — число периодов наблюдения.

Применение рассмотренных методик для исследований по субъектам Российской Федерации затрудняют два момента:

- 1) централизация финансового рынка, в особенности биржевого;
- 2) отсутствие многих данных в региональном разрезе.

⁷ «Народный портфель» — итоги 2022 года. URL: <https://conomy.ru/news/1773> (дата обращения: 12.04.2023).

⁸ Там же.

Таким образом, необходимо предложить методiku, которая в качестве факторов инвестиционной активности будет рассматривать различия в финансовом поведении и финансовых результатах инвестиций домохозяйств в разных регионах, при этом для каждого фактора будет возможно предложить показатель, основанный на общедоступной информационной базе.

Методы исследования / Methods

В связи с невозможностью решения авторской задачи с помощью существующих методов необходимо разработать и описать этапы авторского подхода к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах России.

Сущность подхода состоит в оценивании разных проявлений инвестиционной активности частных инвесторов через интегральный индекс, который позволяет исследовать регионы как с помощью сравнения с другими, так и через портрет, включающий характерные черты.

Предлагаемый метод оценки инвестиционной активности частных инвесторов в регионах России нужно реализовывать поэтапно. Регионы ранжируются с помощью интегрированного индекса и сравниваются между собой. Схема подхода представлена на рис. 4.

Рис. 4. Подход к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах России

Fig. 4. Approach to evaluating private investors' investment activity in the Russian Federation regions

На первом этапе необходимо определить цель исследования, в процессе которого будет использован подход. Она заключается в оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах России.

На втором этапе были разработаны авторские показатели инвестиционной активности частного инвестора, которые будут использоваться для расчета индекса по региону. Они представлены в табл. 3. Каждый показатель соответствует хотя бы одному из критериев: характеризует экономические условия, уровень финансовой инфраструктуры, финансовую грамотность и финансовые привычки, деловую среду через инвестиционные проекты, уровень поддержки инвесторов.

Таблица 3. Показатели инвестиционной активности частных инвесторов в регионе для расчета индекса

Table 3. Indicators of private investors' investment activity in the region for index calculation

№	Название	Числитель	Знаменатель
П1	Доля доходов от инвестиций	Доходы от предпринимательской деятельности + доходы от собственности	Общий объем денежных доходов
П2	Доля инвестиционного использования доходов	Приобретение недвижимости + прирост фин. активов	
П3	Отношение суммы вкладов к доходам	Объем вкладов deposits	
П4	Доля частных инвестиций в основной капитал	Частные инвестиции в основной капитал	Общая сумма инвестиций в основной капитал
П5	Отношение объема проектов к сумме прямых инвестиций	Объем проектов на Инвестиционном портале	
П6	Ожидаемый срок инвестирования	Срок окупаемости проектов на Инвестиционном портале	Срок окупаемости проектов на Инвестиционном портале
П7	Использование мер поддержки на фондовом рынке	Количество ИИС	Население региона

Окончание табл.3 / End of table 3

№	Название	Числитель	Знаменатель
П8	Использование мер поддержки при прямых инвестициях	Количество мер поддержки от региона	Объем проектов на Инвестиционном портале

На третьем этапе необходимо собрать информационную базу для расчета показателей. Данные, предоставляемые Росстатом, Банком России и Московской биржей, позволят получить информацию о структуре инвестиций домохозяйств⁹. Сведения о частных инвестициях в основной капитал находятся на ресурсах Инвестиционного портала регионов России¹⁰. Если информации, требуемой для расчета показателей, не имеется, то метод предполагает возвращение к предыдущему этапу.

На четвертом этапе рассчитываются показатели инвестиционной активности частного инвестора, при этом используется информация, собранная на предыдущем этапе.

На пятом этапе производится расчет интегрированного индекса инвестиционной активности частных инвесторов в регионах по авторской методике расчета индекса инвестиционной активности частных инвесторов в регионе России.

Авторская методика заключается в ранжировании российских регионов по уровню инвестиционной активности частных инвесторов, отражающей меру участия физических лиц в инвестиционном процессе. Этапы методики представлены на рис. 5.

⁹ Инфографика. URL: <https://www.moex.com/s2184> (дата обращения: 12.04.2023); Инвестиции в основной капитал // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2020 г. // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Среднедушевые денежные доходы населения // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Средства (вклады) юридических и физических лиц в рублях, привлеченные кредитными организациями // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Структура денежных доходов населения // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Структура использования денежных доходов населения // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023); Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям // Федеральная служба государственной статистики. URL: rosstat.gov.ru (дата обращения: 12.04.2023).

¹⁰ Инвестиционный портал регионов России. URL: <https://www.investinregions.ru/> (дата обращения: 12.04.2023).

Рис. 5. Авторская методика расчета индекса инвестиционной активности частных инвесторов

Fig. 5. Proprietary approach to calculating the private investors' investment activity index

Согласно первому этапу, рассчитываются показатели, необходимые для расчета индекса инвестиционной активности частных инвесторов. Расчет производится для каждого исследуемого региона.

На втором этапе нужно указать вес каждого показателя в структуре рассчитываемого индекса и произвести нормализацию значений показателей. На текущий момент показатели П1—П8 принимаются как одинаково значимые. Нормализация значений показателей к значениям от нуля до единицы происходит по формуле:

$$П_{норм} = \frac{П - П_{min}}{П_{max} - П_{min}}, \quad (3)$$

где $П$ — значение показателя инвестиционной активности; $П_{min}$ — минимальное значение показателя среди исследуемых регионов; $П_{max}$ — максимальное значение показателя среди исследуемых регионов.

Таким образом, значения показателей становятся относительными, что помогает сравнить результаты по показателям одного региона с результатами других регионов, участвующих в исследовании.

На третьем этапе рассчитывается индекс инвестиционной активности частных инвесторов для каждого региона, участвующего в исследовании, по следующей формуле:

$$I = \sum_1^8 \text{Пнорм}, \quad (4)$$

где Пнорм — значение нормализованного показателя инвестиционной активности.

Каждый регион, участвующий в исследовании, получает значение совокупного индекса инвестиционной активности частных инвесторов.

На четвертом этапе строится рейтинг исследуемых регионов на основе рассчитанного индекса инвестиционной активности частных инвесторов. Регионы — рекордсмены по количеству набранных баллов, входящих в совокупный индекс, имеют базу частных инвесторов, которые ведут более активную инвестиционную деятельность относительно других субъектов.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Апробация разработанной методики была проведена для регионов Сибирского федерального округа. Были выбраны именно эти регионы, поскольку практический интерес авторов связан в первую очередь с экономическим развитием Новосибирской области. Показатели по одному региону не могут рассматриваться изолированно, в связи с этим на текущем этапе исследования изучались регионы, входящие в один федеральный округ. Апробация позволяет увидеть результаты применения методики и принять решение о распространении ее на все регионы, входящие в состав Российской Федерации.

Информационная база для расчетов представлена в табл. 4. В табл. 5 представлены значения отдельных показателей инвестиционной активности для регионов Сибирского федерального округа.

Таблица 4. Компоненты инвестиционной активности частных инвесторов регионов Сибирского федерального округа
Table 4. Elements of private investors' investment activity in the Siberian Federal District regions

Регион СФО / SFD region	Доля доходов от предпринимательской деятельности, % / Share of income from entrepreneurial activities, %	Доля доходов от собственности, % / Share of income property ownership, %	Доля приобретения недвижимости, % / Share of real estate purchases, %	Прирост финансовых активов, % / Growth of financial assets, %	Объем вкладов, млн руб. / Deposit volume, bln RUB	Частные инвестиции в основную капитал, % / Private investments in capital assets, %	Объем проектов на инвестиционном портале, млн руб. / Project volume on the Investment Portal, bln RUB	Количество мер поддержки от региона / Number of support initiatives from the region	Срок окупаемости проектов на Инвестиционном портале, мес. / Return on investment projects on the Investment Portal, months	Количество ИИС-ед. / Number of individual investment accounts, units	Население региона, чел. / Regional population, people
Республика Алтай / Altai Republic	6,7	5,2	1,9	5,7	11 757	52,4	1 971,561	2	68	4 948	220 954
Республика Тыва / Republic of Tuva	6,2	0,6	0,6	23,4	12 431	20,2	203	8	72	5 378	330 368
Республика Хакасия / Republic of Khakassia	5,9	1,7	2,6	-6,2	45 587	49,9	15 048,689	4	94	13 047	532 036
Алтайский край / Altai Region	6,2	3	2	8,1	207 562	71,8	2651	20	84	63 066	2 296 353
Красноярский край / Krasnoyarsk Region	5,7	2,1	3,7	2	374 797	61,9	3 835,057	0	65	97 498	2 855 899
Иркутская область / Irkutsk Region	5,4	2,9	6,6	-1,2	310 928	65,2	9 357,013	0	62	83 281	2 375 021

Окончание табл. 4 / End of table 4

Регион СФО / SFD region	Доля до- ходов от предпри- мательской деятельно- сти, % / Share of income from entrepre- neurial ac- tivities, %	Доля доходов от соб- ственно- сти, % / Share of income from property owner- ship, %	Доля приоб- ретен- ия недви- жимо- сти, % / Share of real estate purchas- es, %	Прирост финан- совых акти- вов, % / Growth of finan- cial as- sets, %	Объем вкладов, млн руб. / Deposit volume, bln RUB	Частные инве- стиции в ос- новной капитал, % / Private invest- ments in capital assets, %	Объем проек- тов на Инвести- ционном портале, млн руб. / Project vol- ume on the Investment Portal, bln RUB	Коли- чество мер под- держки от ре- гиона / Number of sup- port ini- tiatives from the region	Срок оку- паемости проектов на Инве- стицион- ном порта- ле, мес. / Return on investment period for projects on the Invest- ment Por- tal, months	Коли- чество ИИС, ед. / Number of indi- vidual invest- ment ac- counts, units	Насе- ление региона, чел. / Regional popula- tion, peo- ple
Кемеровская область — Кузбасс / Kemerovo Region — Kuzbass	5	3,7	4,5	3,5	301 103	74,8	3 191,47	5	45	84 830	2 633 446
Новосибир- ская область / Novosibirsk Region	6,6	4,8	2,4	-5	445 113	67,1	35 003,855	0	95	85 489	2 785 836
Омская область / Omsk Region	8,5	2,3	2,5	0,6	219 566	85,5	1170	1	144	56 262	1 903 675
Томская область / Tomsk Region	5,8	3,6	3,5	3,1	148 074	67,1	1 572,249	4	89	35 404	1 070 339

Таблица 5. Показатели инвестиционной активности частных инвесторов регионов Сибирского федерального округа

Table 5. Indicators of private investors' investment activity in the Siberian Federal District regions

Регион СФО	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
Республика Алтай / Altai Republic	11,90	7,60	18,63	52,40	25,98	68,00	2,24	0,0010
Республика Тыва / Republic of Tyva	6,80	24,00	15,18	20,20	1,40	72,00	1,63	0,0394
Республика Хакасия / Republic of Khakassia	7,60	-3,60	27,39	49,90	54,38	94,00	2,45	0,0003
Алтайский край / Altai Region	9,20	10,10	28,96	71,80	21,71	84,00	2,75	0,0075
Красноярский край / Krasnoyarsk Region	7,80	5,70	30,30	61,90	0,90	65,00	3,41	0,0000
Иркутская область / Irkutsk Region	8,30	5,40	35,95	65,20	2,81	62,00	3,51	0,0000
Кемеровская область — Кузбасс / Kemerovo Region — Kuzbass	8,70	8,00	33,97	74,80	1,49	45,00	3,22	0,0016
Новосибирская область / Novosibirsk Region	11,40	-2,60	37,76	67,10	22,20	95,00	3,07	0,0000
Омская область / Omsk Region	10,80	3,10	32,07	85,50	0,77	144,00	2,96	0,0009
Томская область / Tomsk Region	9,40	6,60	37,22	67,10	2,01	89,00	3,31	0,0025
Справочно: Российская Федерация	11,20	4,30	39,34	61,90	0,78	71,00	2,88	0,0004

Рейтинг регионов представлен на рис. 6. Видно, что наибольший индекс инвестиционной активности частных инвесторов зафиксирован в Омской области (4,50), рядом в рейтинге расположились Новосибирская (4,33) и Томская (4,00) области. В этих регионах частные инвесторы по исследуемым аспектам наиболее активны. В Хакасии, Красноярском крае и Тыве инвестиционная деятельность частных инвесторов менее активная.

Рис. 6. Рейтинг регионов СФО по индексу инвестиционной активности
Fig. 6. Siberian Federal District regions' ranking by investment activity index

Новосибирская область заняла 2-е место в рейтинге (табл. 6). Самую сильную сторону субъекта отражают показатели, характеризующие финансовую грамотность и финансовых привычек: *Отношение суммы вкладов к доходам (П3)* и *Доля частных инвестиций в основной капитал (П4)*, т. е. здесь частные инвесторы наиболее активно участвуют в прямых и не прямых инвестициях. Наименьший вклад в значение индекса инвестиционной активности внесли показатели *Отношение объема проектов к сумме прямых инвестиций (П5)* и *Использование мер поддержки при прямых инвестициях (П8)*.

В рамках методического подхода к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации была применена авторская методика расчета индекса инвестиционной активности частных инвесторов для исследования регионов Сибирского федерального округа. В результате был составлен рейтинг исследуемых регионов для сравнения активности инвесторов на отдельно взятых территориях и сделаны выводы по различным аспектам инвестиционной активности инвесторов в каждом регионе, участвующем в исследовании.

Предлагаемая методика может применяться региональными властями с целью корректировки и выработки основных направлений деятельности по увеличению активности частных инвесторов, а также ответственными лицами федеральной власти для формирования общей стратегии вовлечения частных инвесторов для мобилизации их ресурсов в бизнес-среду.

Помимо этого, методика может применяться Центральным банком Российской Федерации для создания программ по финансовой грамотности и пропаганде инвестиций в регионах страны. Для наиболее эффективной работы потребуется информация для определения слабых мест в инвестиционной активности частных инвесторов на той или иной территории и выявления ключевых точек давления в проводимых мероприятиях и разрабатываемых информационных программах. Авторская методика позволяет получить эти данные.

Таблица 6. Карточка инвестиционной активности частных инвесторов Новосибирской области
Table 6. Investment activity profile of private investors in Novosibirsk Region

Критерий / Criterion	Показатель / Index	Значение показателя / Indicator value				Индекс / INDEX	
		По региону / By region	По России / In Russia	Место по ФО / Place in federal district	Доля показателя / Share of indicator	Итоговый / final	Место по ФО / Place in federal district
Экономические условия / Economic conditions	П1. Доходы от инвестиций / In1. Investment income	11,4	11,2	2	0,90	4,33	2
	П2. Инвест. использование доходов / In2. Invest. use of income	-2,6	4,3	9	0,04		
Финансовая грамотность / financial literacy	П3. Объем вкладов / In3. Volume of deposits	37,76	39,34	1	1,00		
	П4. Частные инвестиции / In4. Private investment	67,1	61,9	4-5	0,72		
Уникальность местного рынка / The uniqueness of the local market	П5. Инвест. проекты / In5. Invest. projects	22,20	0,78	3	0,40		
	П6. Сроки инвестиций / In6. Investment term	95	71	2	0,51		
Правовое содействие инвесторам / Legal assistance to investors	П7. Поддержка на фондовом рынке / In7. Support in the stock market	3,07	2,88	5	0,77		
	П8. Поддержка при прямых инвестициях / In8. Support for direct investment	0	0,0004	8-10	0,00		

Также авторскую методику можно использовать в образовательных процессах высших учебных заведений по профильным дисциплинам, касающимся финансового рынка, инвестиций и региональной экономики.

Заключение / Conclusion

Предложена авторская трактовка понятия «инвестиционная активность частных инвесторов», включающая ряд компонентов, необходимых для разносторонней оценки участия частных инвесторов в инвестиционном процессе региона.

Рассмотрены и описаны четыре существующих подхода к оценке инвестиционной активности разных типов инвесторов: количественный анализ, социальные исследования, сравнительный анализ и оценка портфеля. Каждый из них обладает своими преимуществами и ограничениями. Определена методическая актуальность каждого подхода, сделан вывод о необходимости разработки авторской методики.

Предложен авторский подход к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах Российской Федерации. Сущность подхода состоит в применении показателей, характеризующих варьирующиеся в зависимости от региона факторы инвестиционной активности частных инвесторов. В рамках подхода разрабатываются показатели, на основе которых рассчитывается индекс инвестиционной активности частных инвесторов, регионы ранжируются в соответствии со значением индекса, что позволяет провести сравнение. Рейтинг исследуемых регионов на основе индекса инвестиционной активности частных инвесторов и карточки регионов представляют собой презентацию результатов. Таким образом осуществляется оценка инвестиционной активности частных инвесторов в регионах России.

Описана авторская методика расчета индекса инвестиционной активности частного инвестора, используемая в рамках подхода к оценке инвестиционной активности частных инвесторов в регионах РФ. Методика заключается в ранжировании регионов Российской Федерации по уровню инвестиционной активности частных инвесторов, отражающей меру участия физических лиц в инвестиционном процессе. Следуя этапам методики, рассчитываются значения разработанных показателей, каждому из них присваивается свой вес в индексе, проводится нормализация, а затем рассчитываются индексы инвестиционной активности частных инвесторов в каждом регионе. На основе значений индексов строится рейтинг регионов.

Апробация разработанной методики была проведена для регионов Сибирского федерального округа. Регионы были проранжированы по уровню инвестиционной активности частных инвесторов на основе рассчитанного индекса инвестиционной активности частных инвесторов. После подведения итогов расчета были проанализированы значения показателей каждого региона, указанные в карточках регионов. Наиболее выделяющиеся из них были ин-

терпретированы, на их основе сделаны соответствующие выводы. Ответственным лицам каждого региона даны рекомендации в соответствии с полученными результатами.

Список использованных источников

1. Балацкий Е. В. Иностранный бизнес и его влияние на экономику страны-реципиента // *Мировая экономика и международные отношения*. 1999. № 6. С. 82—91. DOI: <https://doi.org/10.20542/0131-2227-1999-6-82-91>

2. Головач Э. П. Инвестиционная активность производственных систем и ее составляющие // *Вестник Брестского государственного технического университета. Экономика*. 2002. № 3. С. 67—68. URL: <https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/7083/67-69.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ysclid=lq3v7nph2271464282> (дата обращения: 12.04.2023).

3. Кравчук П. Ф., Подгорный Б. Б. Российский частный инвестор фондового рынка — кто он? // *Научные ведомости Белгородского государственного университета*. 2009. № 10. С. 91—107. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-chastnyy-investor-fondovogo-rynka-cto-on?ysclid=lq3veyImby548194051> (дата обращения: 12.04.2023).

4. Кох И. А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // *Финансы и кредит*. 2008. № 41. С. 44—48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-podhody-k-formirovaniyu-portfelya-tsennyh-bumag?ysclid=lq3vi5lvgt828709544> (дата обращения: 12.04.2023).

5. Миркин Я. М. Сверхконцентрация рыночного риска // *Рынок ценных бумаг*. 2001. № 2. С. 36—39.

6. Markowitz H. M. Portfolio Selection // *The Journal of Finance*. 1952. Vol. 7, No. 1. P. 77—91. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

Информация об авторах

Попова Тамара Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов, Новосибирский государственный университет экономики и управления (630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56), popova.tamara1985@gmail.com

Коркин Александр Сергеевич, магистрант, Новосибирский государственный университет экономики и управления (630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56)

Заявленный вклад соавторов

Попова Т. А. — научное руководство исследованием, формирование результатов, формулирование выводов, полученных в ходе исследования; **Коркин А. С.** — разработка методологической составляющей оценки инвестиционной активности частных инвесторов, формирование выводов, сбор и анализ данных, оформление научной статьи.

References

1. Balatsky EV. Foreign Business and Its Impact Upon the Economy of a Recipient Country. *World Economy and International Relations*. 1999;6:82-91. DOI: <https://doi.org/10.20542/0131-2227-1999-6-82-91> (In Russ.)
2. Golovach EP. Investment Activity of Production Systems and Its Components. *Bulletin of the Brest State Technical University. Economy*. 2002;3:67-68. Available at: <https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/7083/67-69.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ysclid=lq3v7np th2271464282> (accessed: 12.04.2023). (In Russ.)
3. Kravchuk PF, Podgorny BB. Russian Stock Market Private Investor — Who is He? *Bulletin of the Belgorod State University*. 2009;10:91-107. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-chastnyy-investor-fondovogo-rynka-kto-on?ysclid=lq3veylmb548194051> (accessed: 12.04.2023). (In Russ.)
4. Kokh IA. Practical Approaches to the Formation of a Portfolio of Securities. *Finance and Credit*. 2008;41:44-48. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-podhody-k-formirovaniyu-portfelya-tsennyh-bumag?ysclid=lq3vi51vgt828709544> (accessed: 12.04.2023). (In Russ.)
5. Mirkin YaM. Overconcentration of Market Risk. *Securities Market*. 2001;2:36-39.
6. Markowitz HM. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*. 1952;7(1):77-91. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

Information about the authors

Tamara A. Popova, Cand.Sci (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial Market and Financial Institutions, Novosibirsk State University of Economics and Management (56 Kamenskaya St., Novosibirsk 630099, Russia), popova.tamara1985@gmail.com

Alexandr S. Korkin, Undergraduate, Novosibirsk State University of Economics and Management (56 Kamenskaya St., Novosibirsk 630099, Russia).

Contribution of the authors

T. A. Popova — scientific supervision of the research, development of research results, formulating conclusions derived from the research; **A. S. Korkin** — development of the methodological aspect of private investors' investment activity evaluation, formulating conclusions, data collection and analysis, scientific article formatting.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.

Поступила 10.08.2023
Одобрена 16.10.2023
Принята 02.11.2023

Submitted 10.08.2023
Approved 16.10.2023
Accepted 02.11.2023